

Факторы роста экспортного потенциала Азербайджана

Оруджева Мехпара, диссертант
Азербайджанский Научно-Исследовательский Институт
Экономики и Организации Сельского Хозяйства, Баку, Азербайджан

Резюме. В статье исследуется экспортный потенциал Азербайджанской экономики. Авторы пришли к такому заключению, что несмотря на небольшие увеличения до 2004 года, экспортный потенциал страны был значительно ниже. Но в последующие годы этот потенциал поднялся и достиг самого высокого уровня в 2008-2009 годах. В последующие годы также наблюдается снижение. Это снижение связано в основном со снижением объема экспорта. Также существует серьезная корреляция между объемом экспортных поступлений и объемом потребительских расходов и инвестиций и прогнозируется, что объем потребительских расходов и инвестиций в 2017-2018 годах уменьшится в 2,4 раза.

Ключевые слова: экспортный потенциал, инвестиции, потребительские расходы, свобода торговли

Одним из факторов, от которых зависит экспортный потенциал страны, является объем инвестиций, направленных на экономику страны. Экспортный потенциал намного выше в тех областях, где инвестиции, в особенности, иностранные инвестиции направлены на экономику страны. Большая часть иностранных инвестиций, направляемых в Азербайджан, направляется в энергетический сектор. Несомненно, эти инвесторы больше заинтересованы в продаже произведенных товаров на внешних рынках. Потому что объем товарного рынка в Азербайджане намного меньше. Связь между объемом инвестиций направленного в экономику страны и динамикой экспортного потенциала свидетельствует о том, что увеличение общего объема инвестиций не всегда приводит к увеличению экспортного потенциала. Как видно из диаграммы 1, существует такой объем инвестиций, что при нём экспортный потенциал экономики страны является максимальным. Последующее увеличение инвестиций приводит к

сокращению экспортного потенциала, а не к увеличению. Конечно, поскольку причину этого мы не выбираем предметом исследования в рамках исследования, будем довольствоваться только описанием характера отношений между этими двумя индикаторами. Эта связь может быть выражено как второстепенная полиномиальная функция.

Экспортный потенциал страны, несомненно, серьезно зависит от режимов внешней торговли. Ужесточение таможенных правил, повышение тарифов или нетарифных ограничений влияет на экспортный потенциал страны. "Умеренность" таких режимов более активно стимулирует предприятий на внешнеэкономическую деятельность.

Напротив, увеличение ограничений уменьшает объем внешней торговли. Диаграмма 2 иллюстрирует взаимосвязь между экспортным потенциалом Азербайджана и индексом свободы торговли.

Диаграмма 1. Зависимость экспортного потенциала Азербайджана от инвестиций

Диаграмма 2. Зависимость экспортного потенциала от свободы торговли

Динамика индекса свободы торговли Азербайджана основана на отчетах публикуемых каждый год Heritage Foundation. Слабая корреляционная связь между этими двумя показателями свидетельствует о том, что экспортный

потенциал Азербайджана не зависит серьезно от свободы торговли. Основной причиной этого является то, что основные компоненты экспортного потенциала в Азербайджане определяются объемом

экспорта нефти и газа и экспорт этих товаров не связан с индексом свободы.

До девальвации национальной валюты Азербайджана в 2015 году разница между объемом импорта и объемом экспорта (чистый экспорт) была достаточно велика. Однако значительная часть импортируемых товаров состояла из ежедневных товаров и товаров, необходимых для потребления населения. Трудности, вызванные заменой основной части ввозимых товаров в короткие сроки и высококачественными товарами во внутренней экономики, также связаны с социальной напряженностью, которая может возникнуть в случае не импортирования этих товаров. Импортированные товары из стран СНГ, особенно импортируемые из России, могут не иметь большого веса (около 20%), но то, что они являются постоянными товарами может привести к дальнейшей экономической зависимости от России. [14]

Увеличение за последние 14 лет объема импортных товаров в 8-9 раз и резкое сокращение импорта среди них таких товаров как машины, механизмы, электротехническое оборудование, аппаратуру (28-30%), наземные транспортные средства, летательные аппараты, плавучие транспортные средства (13-14%), оптические, фотографии, кинематографии, измерений, контроля, медицинских инструментов и аппаратуры, часов, музыкальных инструментов (3%) и других наукоемких товаров может оказать значительное влияние на устойчивое развитие экономики. Даже резкое сокращение импорта менее драгоценных металлов и продуктов из них (около 12-13%) может создать определенные проблемы в экономике. Таким образом, возможность сокращения объема импортируемых товаров весьма ограничена. Это может создать дефицит валюты в случае резкого снижения экспорта, а также может привести к резкому росту цен и падению курса маната.

Диаграмма 3. Динамика импорта, экспорта и «чистого экспорта» за последние 15 лет

После 1990 года ослабление экономических отношений со странами бывшего Советского Союза оказало негативное влияние на общую экономическую ситуацию, а также на объем потребительских расходов. Экономический спад продолжался с 1990 до 1997 года. В этот период как номинальные, так и реальные объемы потребительских расходов были резко снижены. Но с 1997 года наблюдается некоторое увеличение потребительских расходов. Следует отметить, что объемы потребительских расходов в 1990 году были достигнуты в текущих ценах в 2002 году и в реальном выражении только в 2006 году.

Непрерывное увеличение потребительских расходов начиная с 1997 года совмещается с тем, что за эти годы в страну ввели крупные инвестиции с постепенным восстановлением экономики, расширением сотрудничества с международными

финансовыми институтами и нефтяными контрактами.

В то время как объем потребительских расходов на душу населения почти в три раза меньше, чем в среднем по миру, динамика развития существенно не отличается от глобальной динамики. То есть потребительские расходы на душу населения неуклонно возрастают с 1996 года.

Как видно на рисунке 4 по мере роста экспортного потенциала Азербайджана увеличились потребительские расходы населения. Корреляционная зависимость между этими двумя индикаторами намного сильнее и коэффициент корреляции $R = 0,9524$. Мы можем выразить зависимость между этими значениями линейным уравнением $Y = 0,909 * X + 3531$. Здесь Y - стоимость потребления, X - доходы от экспорта.

Диаграмма 4. Зависимость между объемом экспорта и потребительскими расходами

Такая прочная связь между этими показателями позволяет прогнозировать снижение доходов и расходов населения, при снижении экспорта. Таким

образом, резкое снижение цен на нефть на мировом рынке не вызывает сомнений в том, что экспортные доходы Азербайджана сократятся. Снижение цен на

нефть в 2 раза в 2014 году по сравнению с 2015 годом означает, что эти доходы снизятся как минимум в два раза. Таким образом, в 2015 году, при снижении X в два раза, он составит максимум 15 миллиардов долларов. В этом случае Y - расходы населения снизятся в 2,4 раза по сравнению с 2014 годом и составит около 17 миллиардов долларов. Такое резкое снижение расходов населения, несомненно, окажет значительное влияние на их уровень жизни. Если предположить, что мировые цены на нефть не изменятся в 2016 году по сравнению с 2015 годом, то в этом году будет ощущаться тот же экономический спад.

Несомненно, иностранные инвестиции играют важную роль в увеличении добычи и экспорта нефти в Азербайджане. Иностранные инвестиции начали включаться в основном в виде финансовых кредитов, прямых инвестиций, нефтяных премий, портфельных инвестиций и других инвестиций. [15]

Финансовые кредиты. Более 6,6 млрд. долл. было выделено ЕБРР, и более 3,1 млрд. Всемирным банком и МФК Азербайджану к 2013 году. В первоначальных кредитах МФИ, так называемых кредитах политического развития, а также выделенных Всемирным Банком кредитах в сумме 219 млн. долл. и МВФ в сумме 500 млн. долл. доминировали структурные реформы.

Другим видом иностранных инвестиций привлеченных в экономику Азербайджана являются **прямые иностранные инвестиции**. Прямые иностранные инвестиции являются одним из видов международной инвестиционной деятельности, который отражает стабильное влияние субъекта предпринимательской деятельности любой страны на деятельность предприятий других стран. [16] В период с 1995 по 2013 год в экономику Азербайджана было инвестировано более 53 миллиардов долларов. За тот же период прямые инвестиции в нефтяной сектор составили около 46 миллиардов долларов. Таким образом, прямые инвестиции, направляемые в нефтяной сектор, составляют около 87% прямых иностранных инвестиций. Остальная часть падает на долю предприятий с совместными и иностранными инвестициями.

Динамика объема прямых иностранных инвестиций, направленных на экономику Азербайджана за эти годы, как правило, растет. Это связано с тем, что на протяжении этих лет осуществлялись крупные нефтегазовые проекты, а также транспортные коридоры, такие как трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный Кавказ. Общая тенденция увеличения объема инвестиций, направляемых в не нефтяной сектор, сформировалась во многом завися от общей тенденции экономики страны. За последние 20 лет общий объем финансовых кредитов привлеченных в экономику Азербайджана превысил 13 млрд долларов. Конечно, большая часть этой суммы уже была возвращена.

По состоянию на 1 октября 2014 года внешний долг Азербайджанской Республики составил 6,4 млрд. долл., а отношение внешнего государственного долга к ВВП составляло 8,5 процента. 7,4%

привлеченных средств было привлечено на 10 лет, 61,3% на 10-20 лет и 31,3% на протяжении более 20 лет. [17] Этот объем внешнего долга для экономики Азербайджана не должен считаться высоким.

За последние 20 лет не нефтяной сектор был крупно инвестирован. Другими словами, определенное развитие не нефтяного сектора в последние годы нецелесообразно связывать только с инвестициями вложенными в нефтяной сектор. Так как, на развитии этой области направлена в крупном объеме как иностранные инвестиции, так и на внутренние инвестиции. Однако следует учитывать, что привлечение инвестиций в не нефтяной сектор также косвенно связаны с нефтегазовым сектором. Таким образом, при инвестировании в не нефтяной сектор учитываются уровень жизни населения, покупательная способность и т. д. Последние в значительной степени зависят от иностранных инвестиций вложенных в нефтяной сектор.

В 1995 году более 37% иностранных инвестиций было направлено в нефтяной сектор. К 2004 году этот показатель составлял даже более 89%. В последующие годы доля инвестиций в не нефтяной сектор увеличилась. Доля не нефтяного сектора в разделении внутренних инвестиций значительно выше, чем в нефтяном секторе. Например, к 2002 году в экономике Азербайджана объем внутренних инвестиций, направленных на не нефтяной сектор в 2,7 раза превысил нефтяной сектор. В последующие годы эта тенденция продолжалась, и объем инвестиций, направленных на не нефтяной сектор, был значительно выше, чем в нефтяном секторе. В основном это объясняется двумя причинами. Во-первых, нефтяной сектор в Азербайджане находится в государственной собственности, и частные субъекты экономики не могут инвестировать в этот сектор. Во-вторых, большинство компаний, работающих в нефтяном секторе, являются иностранными компаниями, и в этот сектор вкладывается больше иностранных инвестиций.

Поскольку основная часть инвестиций, направленных в экономику Азербайджана, направляется в нефтегазовый сектор, существует прочная связь между объемом экспорта и объемом инвестиций. Инвестиции производятся для получения прибыли. Резкое снижение цен на нефть на мировом рынке не дает ожидаемой прибыли инвестора. Это предотвращает привлечение новых инвестиций. Также нехватка новых инвестиций влияет на объем экспорта. Такая зависимость в том числе относится к объему внутренних инвестиций. По мере увеличения экспортных расходов растут поступления средства в экономику страны, полученные через Нефтяной фонд. Это увеличивает объем внутренних инвестиций. Как видно из диаграммы 5, зависимость между объемом экспорта и объемом инвестиций довольно серьезная (коэффициент корреляции $R = 0,9839$). Зависимость между этими двумя показателями позволяет прогнозировать объем инвестиций в экономику страны, если экспортные доходы сократятся в 2015 и 2016 годах. Таким образом, зависимость между этими двумя индикаторами может быть выражена

www.esa-conference.ru

как линейное уравнение $Y = 0,734 * X + 582,7$. Предполагая, что в 2015-2016 гг. доходы от экспорта сократятся вдвое в сравнении с 2014 годом, тогда объем инвестиций в эти годы сократится примерно в 2,4 раза и составит 11,5 млрд. долл..

Таким образом, принимая во внимание отношение экспортных доходов к некоторым

макроэкономическим показателям, можно отметить, что: 1) *Существует серьезная корреляция между объемом экспортных поступлений и объемом потребительских расходов и инвестиций;* 2) *Прогнозируется, что объем потребительских расходов и инвестиций в 2017-2018 годах уменьшится в 2,4 раза.*

Диаграмма 5. Отношения между объемом экспорта и инвестициями

Заключения

Несмотря на небольшие увеличения до 2004 года, экспортный потенциал Азербайджана был значительно ниже. Но в последующие годы этот потенциал поднялся и достиг самого высокого уровня в 2008-2009 годах.

Экспортный потенциал намного выше в тех областях, где инвестиции, в особенности, иностранные инвестиции направлены на экономику страны. Большая часть иностранных инвестиций, направляемых в Азербайджан, направляется в энергетический сектор. Несомненно, эти инвесторы больше заинтересованы в продаже произведенных товаров на внешних рынках. Потому что объем товарного рынка в Азербайджане намного меньше. Связь между объемом инвестиций направленного в экономику страны и динамикой экспортного потенциала свидетельствует о том, что увеличение общего объема инвестиций не всегда приводит к увеличению экспортного потенциала.

По мере роста экспортного потенциала Азербайджана увеличились потребительские

расходы населения. Существует серьезная корреляция между объемом экспортных поступлений и объемом потребительских расходов и прогнозируется, что объем потребительских расходов и инвестиций в 2017-2018 годах уменьшится в 2,4 раза.

Возможность сокращения объема импортируемых товаров весьма ограничена. Это может создать дефицит валюты в случае резкого снижения экспорта, а также может привести к резкому росту цен и падению курса маната.

Слабая корреляционная связь между экспортного потенциала от свободы торговли свидетельствует о том, что экспортный потенциал Азербайджана не зависит серьезно от свободы торговли. Основной причиной этого является то, что основные компоненты экспортного потенциала в Азербайджане определяются объемом экспорта нефти и газа и экспорт этих товаров не связан с индексом свободы.

Литература:

1. Гринберг, Р.С. Глобализация, трансформация, кризис — что дальше? / Р.С. Гринберг (вводная глава) // Контуры глобального мира: обо- значая будущее / Гж.В. Колодко. — М.: Магистр, 2011.

2. Кочетов, Э.Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства: Учебник для вузов / Э.Г. Кочетов. — М.: Норма, 2010.

3. Захматов, М.И. США: ослабление международных экономических позиций / М.И. Захматов. — М.: Наука, 1984

4. Кругман, П.Р., Обстфельд, М. Международная экономика: теория и политика: пер. с англ. / 5-е между- нар. изд. — СПб.: Питер, 2004.

5. Мирюлюбова, Т.В. Особенности формирования системы государственной экономической политики реги- она / Т.В. Мирюлюбова, Ю.Ю. Мирюлюбов. — Тамбовский гос. техн. ун-т, 2008. С. 78—90.

6. Масленников, М.И. Проблемы и тенденции развития научно-инновационного потенциала региона / М.И. Масленников, В.М. Сычев. — Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2004.

7. Елькин, И.В. Оценка и перспективы развития экономики региона с экспортной ориентацией: автореф. дис. ... канд. экон. наук. — Иркутск, 2010.

8. Русаков Л.А. Оценка экспортного потенциала предприятия. — М.: ЭКСМО, 2014. — 13 с.

9. Токарев, Ю.В. Формирование и использование экспортного потенциала (на примере промышленных предприятий): автореф. дис. ...канд. экон. наук. — Казань, 1997.

10. Nesbit J. International economic relations. M.: Dorchester, 2013, 419 p.

11. Hausmann, R., & Klinger, B. (2006). *Structural Transformation and Patterns of Comparative Advantage in the Product Space*. Harvard: Center for International Development at Harvard University.

12. Hausmann, R. J. Hwang and D. Rodrik. 2005. "What you export matters" NBER Working paper 11905. National Bureau of Economic Research, Cambridge MA.

13. Официальная статистическая база данных Всемирного банка (<http://data.worldbank.org/>)

www.esa-conference.ru

14. Маис Гюльалиев, Сурия Абасова. “Азербайджан и Евразийский Экономический Союз: проблемы и перспективы”// perspective economic and management issues : collection of scientific articles. -"East West" Association for advanced studies and higher education GmbH, Vienna, Austria, 2015.- 476 p., стр. 20-26

15. М. Гюльалиев, Р. Алиев. Макроэкономические последствия иностранных инвестиций, вложенных в нефтяную промышленность Азербайджана. В журнале «Журнал правовых и экономических исследований», 2015, 2: 144–151

16. Мировая экономика. Прямые иностранные инвестиции: учебное пособие / В.В. Комаров, Н.И.Литвина // ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный заочный университет». М.: Изд-во ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2012. - 246 с., стр. 26

17. Министерство финансов Азербайджанской Республики. <http://www.maliyye.gov.az/node/1769>